

**O‘RTA OSIYO XALQLARINING MO‘G‘UL BOSQINCHILARIGA QARSHI
KURASHLARI
БОРЬБА НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРОТИВ МОНГОЛИЙСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
STRUGGLES OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA AGAINST THE
MONGOLIA INVADERS**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Xatamova Gulsanam

Mahamadinova Durdona

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada MO‘G‘UL qo‘shinlarining yurishlari davlatining tuzilishi haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Mo‘g‘ullar, Qoraxinoylar, qal‘a, shahar devorlari.

АННОТАЦИЯ: в данной статье представлены сведения о структуре состояния походов монгольских войск.

Ключевые слова: монголы, карахинойцы, замок, городские стены.

Abstract: this article provides information about the structure of the state of the campaigns of the Mongolian troops.

Key words: Mongols, Karakhinois, castle, city walls.

Kirish. Mo‘g‘ullarning Markaziy Osiyoni bosib olishi. Chingizxon boshchiligida mo‘g‘ullarning Markaziy Osiyoni bosib olishi ikki bosqichda amalga oshirildi. Asosiy zarba Xorazmshohlar davlatiga qarshi qaratilgan edi. 1218-yilda mo‘g‘ullar o‘zlarining eski dushmani, yaqinda Qoraxinoylar davlatining go‘rxoniga aylangan Kuchluk ustidan g‘alaba qozonib, natijada Qoraxitoy hududi Mo‘g‘ullar imperiyasi va Xorazm o‘rtasida bo‘linib ketadi. 1219-yil kuziga kelib Xorazm bilan urush boshlandi, u 1223-yil bahorigacha davom etdi. Bu davrda Xorazmshohlar davlatining asosiy qismi Hind daryosidan Kaspiy dengizigacha bosib olindi. Mo‘g‘ullarga yana bir necha yil qarshilik ko‘rsatgan oxirgi Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi oxir-oqibat mag‘lubiyatga uchradi va 1231-yilda vafot etadi.

Chingizxonni taxtga chiqishi

1206 yili Temujin ismli zodagon Chingisxon nomi bilan Mongoliya taxtiga chiqdi. 1215 yili Chingizxon shimoliy Xitoyda erishilgan g'alabalarni mustahkamlab, o'z e'tiborini g'arb tomon qaratadi. 1219 yili u Jebenoyonga Sharqiy Turkiston va Yettisuvni ishg'ol etishni buyuradi. Chingizxon armiyasi kuchluq davlatini tor-mor keltirib Movarounnahrda bostirib kiradi. Samarqandni mustahkamlash uchun katta xiroj yig'iladi, biroq bu mablag'lar isrof qilinadi, shahar devorlari esa mustahkamlanmaydi.

O'tror, Buxoro va Samarqandga yurishlar

1219 yili Chingizxon katta va mustahkam qal'a bo'lgan O'troga yurish qiladi. O'z kuchlarini ikkiga ajratib, ulardan birini O'tror qurshovi uchun qoldiradi, qolganiga o'g'li Juchini boshliq etib Signak, Uzgen, Jenda va so'ngra Urganchni zabt etish maqsadida safarbar etadi. 5 ming kishilik askar Sirdaryo bo'lab Binkat va Xo'jand shaharlariga yuborilgan. Chingizxonning o'zi esa asosiy kuchlar bilan suvsiz dashtlar bo'ylab qisqa yo'l orqali Buxoro tomon yo'l oladi. 1220 yilning fevralida Buxoro ishg'ol etiladi. Chingizxon shaharni o'z askarlariga talon-toroj qilish uchun topshiradi. Buxoroning ayanchli taqdiri haqidagi mash'um xabar tez orada butun Movarounnahrda yoyiladi. Aholi qo'rquv va tahlikaga tushadi. Xorazmshoh Muhammad qo'rqoqlik bilan qochishga hozirlik ko'radi. Samarqand himoyachilariga boshchilik qilgan turk To'g'ayxon Chingizxon xizmatiga o'tishga umid qilib shaharni topshiradi. Mo'g'illar shaharga bostirib kirib qirg'inbarot uyushtiradilar. Samarqand aholisining faqat to'rttdan bir qismi omon qoladi.

Xo'jand va Urganchga yurishlar

1220-yilning aprelida mo'g'ullar Xo'jandni ishg'ol etadilar. Sirdaryo yaqinida ular Binkatni zabt etadilar. Xo'jand hukmdori Temur Malik mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurash olib boradi. U o'zining kam sonli askarlari bilan yo'l-yo'lakay jang qilib Urganchga yetib keladi. 1220-yilning yoziga qadar Movarounnahrning sharqiy va markaziy qismi mo'g'ullar tomonidan bosib olinadi. Xorazmshoh qochadi. U Kaspiy dengizining janubiy qirg'og'idagi orolda vafot etadi. Urganchda Temur Malik qisqa vaqt davomida xalq lashkarlariga boshchilik qiladi. U Chingizxonga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib boradi. 1220-yilning kuzida Chingizxon bir hamla bilan Termezni ishg'ol etadi.

1221-yilning qishida Urganch qamali boshlanadi. Shahar aholisi dushmanga qahramonlarcha qarshilik ko'rsatadi. Urganch taslim bo'lishidan avval Balx va Marv shaharlari zabt etiladi. 1221-yilning yoziga qadar butun Markaziy Osiyo hududi mo'g'ullar tasarrufiga o'tadi. Chingizxon vafotidan so'ng mo'g'ul imperiyasining merosxo'rlar o'rtasidagi taqsimoti natijasida Movarounnahr Chingizxon o'g'li

Chig‘atoy ulusi deb e‘tirof etiladi. Chig‘atoy saroyi uchun o‘lpon yig‘ish vazifasi mahalliy savdogar Mahmud Yalavochga ishonib topshiriladi.⁸³

XII asr oxirlariga kelganda Mo‘g‘ulistonda yashovchi turli qabila va urug‘lar o‘rtasida siyosiy kurashlar avj olgan edi. Ularda ayniqsa urug‘-aymoqchilik munosabatlari kuchli bo‘lib, asosan ko‘chmanchi chorvachilik, ovchilik va mol ayirboshlash bilan kun kechirar edilar.

1155 yilda tug‘ilgan Temuchin 1206 yilda Onon daryosi buyida maxsus chaqirtirilgan qurultoyda Temuchin butun Mug‘ulistonning Hoqoni deb e‘lon qilindi. 1207-1208 yillarda Enasoy (Enisey) havzasi, Ettisuv viloyatining shimoliy qismi bosib olinib, u erdagi uyg‘urlar ham to‘liq buysundirildi. 1209 yilda Chingizxon Xitoyning shimoli-sharqiydagi Tongg‘ut mamlakatiga hujum qilib, katta o‘lja va ko‘plab odamlarni qul qilib, Mo‘g‘ulistonga olib ketdi. 1211-1215 yillar davomida esa avval Xitoyga hujum qilib, qudratli Tszin armiyasiga qattiq zarbalar berdi, so‘ngra esa Pekin shahrini ishg‘ol qildi. Tszin sulolasi ag‘darilib, Shimoliy Xitoy Mo‘g‘ullar davlatiga qo‘shib olindi. Mo‘g‘ulistonda qudratli davlatni tashkil qilgan Chingizxon o‘z e‘tiborini endi Markaziy Osiyo tomonga qarata boshladi.

Xorazmshohlar davlati Oloviddin Muhammad podsholik qilgan davrida (1200-1220) Samarqand va O‘trorni qoraxoniylardan tortib oladi, uzoq G‘aznagacha (Afg‘oniston janubi) o‘z chegarasini kengaytirib, G‘arbiy Eron va Ozarbayjonni bo‘ysundiradi. Dashti Qipchoqning ichkari hududlariga kirib boradi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, 25 dan ortiq mamlakat unga qaram bo‘lgan. Shu tufayli Oloviddin Muhammad erishilgan ulkan yutuqlardan ortiqcha kibrlanib, o‘zini “Iskandari Soniy”, ya‘ni ikkinchi Iskandar deb e‘lon qiladi.

Mo‘g‘ullar istilosi arafasida Xorazmshohlar davlatida asli ikkihokimlik o‘rnatilgan edi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Mamlakat shohi Oloviddin Muhammad hisoblansada, ichki va tashqi siyosatni olib borishda ikkinchi hokim shohning onasi Turkon xotun hisoblangan. Oloviddin Tekesh vafotidan so‘ng Turkon xotun endi davlat va boshqaruv ishlariga har tomonlama, to‘liq aralasha boshlagandi.

Mo‘g‘ullar istilosi arafasida mamlakatning tushkunlikka va tang ahvolga kelgan edi. Chingizxon va Oloviddin davlatlarining elchilari savdo karvonlari saflarida bir birlariga borib, ayni vaqtda turli, kerakli ma‘lumotlar to‘plab, ayg‘oqchilik vazifalarini ham bajarardilar. Mo‘g‘ullarning Xorazmshohlar davlatining istilosi arafalarida ikki yirik tarixiy shaxs, hukmdorlar o‘rtasida bir-birini har tomonlama o‘rganishga mo‘ljallangan ana shunday munosabatlar bo‘lib turgan edi.

⁸³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Mo%CA%BBg%CA%BBullarning_Markaziy_Osiyoni_bosib_olishi

Mo'g'ul istilochilarining Turon zaminga harbiy yurishlari. Oloviddin Muhammadning harbiy xatosi, uning oqibatlari. Xorazmshoh bilan shartnoma tuzilganidan ko'ngli to'q bo'lgan Chingizxon Pekindan xorazmshohlar davlatiga Umar hoji al-O'troriy, al-Jamol al-Marg'oni, Faxriddin al-Buxoriy boshchiligida 450 ta musulmon savdogarlardan iborat, har qabilasidan 2-3 tadan vakil bo'lib, ular Xorazm mamlakatidagi noyob mollarni Mo'g'iliston uchun tanlash, xarid qilish ishlari bilan shug'ullanishlari lozim edi. Ayni vaqtda, Xorazmshoh davlatiga kelgusida harbiy yurishlar uchun ma'lumot to'plash maqsadida yuborilgan kishilar ham bo'lishi mumkinligi eh'timoldan holi emasdi. Tarixchi Nasaviyning yozishicha, karvon O'tror shahriga etib kelganida shahar hokimi, Turkon xotuning amakivachchasi Inolchiqxon (asl ismi G'oyirxon) undagi qimmatbaho mollarni ko'rib, ochko'zligi avj olib, niyati buzilib, Xorazmshohga karvondagilar o'zlarini josusdek tutayaptilar deb shoshilinch xabar yuboradi. Xorazmshoh hokimga karvonni mamlakat ichkarisiga kiritmay, to'xtatib turish haqida buyruq yuboradi. Lekin Turkon xotun himoyasiga ishongan Inolchiq katta fojeaga qo'l uradi, ya'ni, uning buyrug i bilan karvon qo'lga olinadi, barcha savdogarlar va boshqa kishilar qatl etiladi. Karvondagi mollarning bari musodara qilinadi. Tasodif tufayli tirik qolgan bir tuyakash Chingizxon huzuriga etib borib, fojea haqida unga xabar berishga muvaffaq bo'ladi.

Chingizxon va Xorazmshohlar davlati o'rtasidagi urush 1219 yilda boshlandi. Mo'g'ul istilochilari juda katta kuch va shijoat bilan O'tronni egallashga oshiqdilar. O'tror qamali 5 oydan ortiqroq davom etgan va uning himoyasida 80 mingdan ortiqroq askarlar ishtirok etgan.

1219-1221 yillar davomida qaqshatgich urushlar natijasida Mo'g'ul qo'shinlari Xorazmshohlar davlatini deyarli barcha yerlarini zabt etdilar.

Xorazmshohning o'g'li Jaloliddin 1221-1231 yillar davomida Chingizxon va uning qo'shinlariga qattiq qarshilik ko'rsatib ko'p talofat yetkazdi.

Jaloliddin Mayofarikin yaqinidagi Ayndar nomli qishloqqa yetib kelganda kurd qaroqchilari qo'lga tushadi. Kurdlar uning bor narsasini olib qo'yadilar. Ularning boshlig'i Jaloliddinni bir uyga qamab, soqchi tayinlab ketadi. Shu paytda bir kurd bu voqeadan xabar topib, Jaloliddin turgan uyga keladi. Bu kishining birodari Hilot qamalida xorazmiylar tomonidan o'ldirilgan bo'lib, u o'ch olish payida yurgandi. Soqchining qarshiligiga qaramay, kurd hech qanday qurolsiz Jaloliddinga nayza sanchib o'ldiradi. Shuncha yillar suronli, tengsiz janglarda, beqiyos jasorat ko'rsatib, ulardan omon chiqqan tengi yo'q bohodir Jaloliddinning hayot yo'li shu tariqa shuhratsiz tugaydi. Bu voqea 1231 yili 17-20 avgust o'rtalarida sodir bo'lgan edi.

Lekin, shu narsa aniqki, o'sha davrda Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi mo'g'ullarga qarshi kurashda musulmonlarning suyangan tog'i edi. Biroq, uning davlati musulmon hukmdorlari o'rtasidagi ichki ziddiyatlar tufayli zavol topdi. Uning bemahal halokati tufayli esa islom dunyosi boshiga mo'g'ul bosqinchilarining yangi-yangi kulfatlari yog'ildi.⁸⁴

Xulosa: Mo'g'ullar istilosi davrida tarixiy va madaniy yodgorliklar vaxshiylarcha yakson qilindi. Mo'g'ullar istilosi va hukmronligi davrida mag'lub va mazlum bo'lgan xalqlarning yagona halokati shu bo'ldiki, ular dushmanga qarshi barcha ichki nizolarni chetga surib, birgalikda kurashning zarurligini anglab yetmadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.xorazmiy.uz
2. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/262>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mo%CA%BBg%CA%BBullarning_Marka_ziy_Osiyoni_bosib_olishi
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
6. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
7. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
8. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
9. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
10. Akramqulovich S.N.Sharq siyosiy tafakkuri shakllanishining tarixiy ildizlari //Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi. – 2023. – T. 19. – B. 173-176.

⁸⁴ <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/262>

11. Zaripova G.K. Bo'lajak mutaxassislar – umumta'lim maktablari o'quvchilarini ma'naviy va kasbiy tarbiyalash – mustaqil mamlakatimiz taraqqiyoti ehtiyoji //Umumjahon fanlari bo'yicha ta'lim tadqiqotlari. – 2023. – T. 2. – Yo'q. 9. – 97-105-betlar.

12. Oyniso A. va boshqalar. Sharq olimlarining muzokaralarga kirishish haqidagi qarashlari // Web of Scholars: Ko'p o'lchovli tadqiqot jurnali. – 2023. – T. 2. – Yo'q. 5. – 151-156-betlar.